

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 10, vol. 20, Enero-Julio 2023
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

El inicio de consumo de sustancias tóxicas legales e ilegales y el entorno familiar
The beginning of consumption of legal and illegal toxic substances and the family environment

Fecha de recepción: 24/12/2021

Fecha de aceptación: 22/02/2022

Lic. Evangelina López
Instituto de Formación Universitaria del Sur
edtsa@hotmail.com
México

Resumen

El consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales, sigue representando para la sociedad un problema que lejos de disminuir se acrecienta, no es solo el consumo de dichas sustancias, sino todo lo que ello implica, siembra, trasiego, compra, venta, etc. Aunado a ello se derivan conductas antisociales y otros delitos secundarios, como robos, violencia intrafamiliar, delitos sexuales entre otros, sin embargo, esta no es la raíz del problema antes de iniciarse en el consumo de las mismas, se identifican una serie de factores endógenos y exógenos que derivaron en una adicción, en toda conducta antisocial es primordial encontrar la verdadera raíz.

Abstract

The consumption of legal or illegal toxic substances continues to represent a problem for society that, far from diminishing, increases, it is not only the consumption of said substances but all that this implies, sowing, transferring, buying, selling, etc. In addition to this, antisocial behaviors and other secondary crime are derived, such as robberies, domestic violence, sexual crimes among others, however, this is not the root of the problem before starting to consume them, a series of endogenous factors are identified and exogenous that led to an addiction, in all antisocial behavior it is essential to find the true root.

Palabras clave: Adicción; Consumo; Conductas antisociales; Factores; Violencia.

Keywords: Addiction; Consumption; Factors; Social maladjustment; Violence.

Introducción

Consumir alguna sustancia tóxica legal o ilegal, no constituye un delito, solo se enfrenta una conducta antisocial, no obstante ser consumidor de alguna sustancia tóxica legal o ilegal, si podría representar un factor de riesgo en la comisión de determinados delitos, por ejemplo, el comprar una sustancia tóxica ilegal o el vender una sustancia tóxica legal o ilegal a un menor de edad, ya se estaría rompiendo la delgada línea entre una conducta antisocial y un delito, el consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales, afecta tanto en lo material como en las relaciones familiares y sociales Frederikson (2010), lo explica de esta manera:

La conexión entre lo que sucede a los cerebros de los adictos/alcohólicos y a los de los familiares/amigos se resume en dos palabras: mapas cerebrales. Los mapas cerebrales de los alcohólicos/adictos se centra en el mal uso de sustancias, mientras que los de los familiares/amigos se

centra en lidiar con los comportamientos del mal uso de sustancias de sus seres queridos. Dependiendo de cómo se conecten esos mapas cerebrales, las redes neuronales que los miembros de la familia/amigos usan para enfrentar los comportamientos del mal uso de sustancias sus seres queridos pueden ser o no saludable para ellos (p. 111).

Por lo tanto, si hablamos del consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales, de forma esporádica, es probable que solo repercuta en la salud del individuo que lo consume, en cambio sí se consume de manera recurrente, las probabilidades de afectar su salud y su entorno son mayores, convirtiéndose en una cuestión que aqueja a la sociedad directa o indirectamente, ya que el problema no es el consumo en sí, sino lo que ello conlleva, la familia es la primera en resentir la afectación del consumo por parte de un familiar, algunos familiares/amigos trataran de ayudar en ocasiones con éxito y en otras solo veremos el aumento de estadísticas en consumidores.

De acuerdo a una comparación realizada por la Encuesta Nacional De Consumo De Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017(ENCODAT) (2017a) en su reporte de alcohol muestra un aumento en su consumo.

El consumo de alcohol durante el último año se observa que en la región Occidental ha incrementado significativamente con respecto al 2011 en la población total (de 52.4% a 60.6%) y por sexo (65.3% a 72.2% hombres y 40.2% a 49.6% mujeres). Respecto al consumo excesivo en el último mes, todas las regiones tuvieron incrementos significativos que van desde el 15.7% en la región Centro Sur hasta 26.3% en la región Occidental, con excepción de la región Noroccidental donde el consumo fue similar (p. 55).

En cuanto a su reporte de drogas también es notorio el incremento en el consumo de las mismas. El consumo de cualquier droga alguna vez aumentó significativamente con respecto al 2011 en la población total en las regiones Occidental (10.3% a 14.4%), Norcentral (de 8.4% a 11.5%), Sur (de 5.3% a 9.6%) y Centro (de 6.6% a 9.4%).

El consumo de drogas ilegales se incrementó al pasar de 9.2% a 13.7% en la región Occidental de 7.3% a 10.9% en la región Norcentral, de 5% a 9.3% en la región Sur de 6.2% a 9.1 en el Centro (ENCODAT 2016-2017, 2017b, p. 55).

Actualmente hay acceso a infinidad de información en las redes, información que los usuarios tienen el libre albedrío de utilizar para informarse de forma negativa o bien para informarse de forma positiva, es decir si un individuo quisiera conocer los efectos nocivos de consumir alguna droga y decidiera navegar en internet en busca de esta información y una vez informado podría decidir si consumir o no consumir una droga, pero también, mediante el acceso a redes sociales se puede encontrar quien oferte sustancias tóxicas legales o ilegales.

Criminológicamente buscamos cadenas causales, es decir, no tratamos de localizar la causa inmediata, sino las causas mediatas, aplicamos el principio de causa causae causa causati est (la causa de la causa es la causa de lo causado), sabemos que atacar la causa inmediata no resuelve el problema (Rodríguez, 2010, p. 27).

La criminología busca encontrar la causa de la causa de lo causado, entendiendo que el iniciarse en el consumo de una sustancia tóxica legal o ilegal, tiene una raíz misma que se puede atacar desde la prevención, para ello es necesario conocer los factores endógenos y exógenos que influyen en el individuo para adentrarse en el mundo de las adicciones.

Los factores cumplen una doble función ya sea como impelentes o repelentes, dependerá del caso y el sujeto en cuestión, así como el contexto de su desarrollo, para Hikal (2019) “los factores endógenos de la criminalidad son los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior” (p. 159). Dentro de estos factores se encuentran cuestiones hereditarias, trastornos psicológicos, enfermedades, lesiones, etc., para este estudio los factores de mayor relevancia son los factores exógenos de la criminalidad, los que se encuentran en el exterior del individuo Hikal (2019) los indica como “los que se refieren al ambiente natural: Clima, lluvia, calor, frío, humedad, etcétera, y los artificiales formados por el ser humano: Barrio, vivienda, medios de comunicación, etcétera” (p. 167), aquí intervienen factores biográficos, situaciones personales de vida como crisis, separación, pérdida o duelo, creencias o actitudes que favorecen el consumo de sustancias tóxicas, el escaso desarrollo de habilidades sociales e interpersonales y la dificultad de resistir las presiones de amigos para el consumo, influencias del entorno familiar, desintegración familiar, disfuncionalidad familiar, las características de los padres que pueden figurar como permisivos o demasiado autoritarios, las características de la escuela y la comunidad donde se desenvuelve el individuo, la familia, etcétera. Dentro de todos los factores mencionados, este estudio se enfocará en la familia y su entorno social.

Hikal (2019) señala:

Cuando un individuo está preparado y es alguien que va a favor de las normas sociales, es alguien que ha sido formado en una buena familia o por le contrario, puede haber tenido mala organización familiar y eso lo hizo tener la fuerza para superar la situación y mejorar su vida. Partiendo del principio de que la familia es la base de toda conducta futura, se puede decir que la formación de un ser productivo o negativo para la sociedad, viene de su educación o atención familiar; el futuro del adolescente y del adulto tiene bases en las relaciones familiares, de aquellos primeros tratos que se le dieron, de la primera educación, de lo bueno y malo del seguir reglas o de quebrantarlas (p. 176).

Los factores en el ser humano pueden favorecer la proliferación o multiplicación de todo tipo de conductas antisociales, análogamente, su función también servirá para el fomento y desarrollo de conductas positivas e interacción social saludable, considerando que el consumo habitual de sustancias tóxicas legales o ilegales es una conducta antisocial, se convierte en un tema de estudio de la criminología, misma que como ya vimos define y clasifica los factores criminógenos en endógenos y exógenos.

El estudio presentado a continuación, tiene como objetivo identificar los factores de riesgo para iniciarse en el consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales, analizar el entorno familiar y la influencia de esta en el inicio del consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales, así mismo sugerir un programa de prevención primaria, dirigido a los padres de familia conjuntamente a sus hijos menores de edad.

Método

Participantes

Se tomó como muestra a 30 pacientes de una clínica de rehabilitación de adicciones, ubicada en la colonia Playas de Tijuana de la Ciudad de Tijuana Baja California, para depurar la población que servirá de muestra, se tomó en cuenta el tiempo que se tiene en proceso de rehabilitación, mismo que no puede ser menor a 45 días, etapa necesaria para la concientización y la ausencia de síntomas de abstinencia quedando de forma consciente el paciente (recomendación de profesionales de dicha clínica) con el propósito de obtener una muestra confiable, 17 de ellos del sexo masculino y 13 del sexo femenino, sus edades oscilan entre los 18 y 24 años al momento de la entrevista, de igual manera se aplicaron 30 encuestas dirigidas a familiares de los pacientes de la misma clínica.

Instrumentos

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron aplicados en una encuesta escrita, directa, mixta con un total de 10 reactivos a la muestra obtenida con el apoyo de dos cuestionarios elaborados previamente, utilizando un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo de personas recluidas en la clínica de tratamiento de adicciones y otra a familiares de pacientes de la clínica, refiriendo en ella información significativa para el presente estudio, cuantificando las variables, actitudes u opiniones de estudio.

Procedimientos

Se acudió a la clínica de rehabilitación para la recolección de datos, solicitando autorización al director de la clínica, mismo que permitió el ingreso del entrevistador, con la condicionante de no evidenciar el nombre del lugar, posteriormente se accedió a la muestra

de 30 pacientes, 17 hombres y 13 mujeres, solteros y solteras, sus edades oscilaban entre los 18 y 24 años, al momento de la entrevista se leyeron las instrucciones, haciendo la aclaración que la información obtenida mediante esta sería trabajada con fines de investigación, comprometiéndonos, al anonimato y confidencialidad, la aplicación fue al interior de la clínica de forma individual en una entrevista directa tanto a los pacientes como a los familiares la entrevista con los pacientes registra un tiempo aproximado de 10 minutos, el procedimiento para la aplicación de la entrevista de los familiares de los pacientes se eligieron al azar, se les preguntó si deseaban participar en ella, posteriormente se les leyeron las instrucciones, haciendo la aclaración que la información recabada solo se usaría con fines de investigación y se protegería el anonimato y la confidencialidad, con una duración aproximada con de 5 minutos. El vaciado de información se realizó en un Excel luego se mostró de forma gráfica utilizando gráficos de pastel e interpretando los resultados de las mismas.

Resultados

Las encuestas aplicadas a 30 pacientes 17 hombres y 13 mujeres sus edades oscilaban entre los 18 y 24 años, al momento de la entrevista, la edad de inicio en el consumo es entre los 14 y 16 años de edad, las sustancias con la que mayormente se inicia es la marihuana, el 60% consumió una segunda sustancia tóxica, siendo la de mayor consumo la metanfetamina, el 60% influenciado por amigos, siendo el lugar de consumo con mayor frecuencia la casa, el robo se destaca con 60% como medio para conseguir la sustancia tóxica, el 63% refiere haber recibido información sobre los efectos nocivos del consumo de sustancias tóxicas por parte de instituciones públicas o privadas y el 43% por parte de familiares, la causa que se presenta con mayor frecuencia son los problemas familiares y por último 77% no considero el riesgo que implicaba el consumo de sustancias tóxicas. En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de cada uno de los reactivos de la encuesta realizada a los pacientes de la clínica.

Tabla 1 entrevista con los pacientes.

Reactivos					
EIO	33% 14 años	27% 13 años	23% 13 años	7% 15 años	17% 16 años
STLOII	60% marihuana	30% alcohol	7% cocaína	3% anfetaminas	
UCSSTLI	70% si	30% no			
SSTC	52% metanfetamina	29% marihuana	10% cocaína	9% heroína	
ICSTLI	60% amigos	14% familiares	13% pareja	13% decisión propia	
LCPV	43% casa	37% escuela	10% en fiestas	10% en casa de amigos	
ARCSC	60% Robar	23% revender	10% pedir prestado	7% prostituirse	

PRIHCCST	63% de instituciones públicas o privadas la escuela	47% de los padres
MIC	37% problemas familiares.	33% sentido de pertenencia 30% curiosidad
PCRICST	77% no	23% si

Nota y abreviaturas:

EIO: Edad de inicio en el consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales.

STLOII: Sustancia tóxica legal o ilegal de inicio.

UCSSTLI: Usuarios que consumieron una segunda sustancia tóxica legal o ilegal.

SSTC: Segunda sustancia tóxica de consumo.

ICSTLI: Influencia para el consumo de sustancias tóxicas.

LCPV: Lugar de consumo por primera vez.

ARCSC: Actividades realizadas para conseguir la sustancia consumida.

PRIHCCST: Pacientes que recibieron información en el hogar, sobre las consecuencias del consumo de sustancias tóxicas.

MIC: Motivos para iniciarse en el consumo de sustancias tóxicas.

PCRICST: Pacientes que consideraron el riesgo que implicaba consumir sustancias tóxicas.

Fuente: Elaboración propia.

Encuesta realizada a 30 familiares de los pacientes de la clínica de rehabilitación, el objetivo de aplicar una encuesta a los familiares de consumidores de sustancias tóxicas legales o ilegales, es conocer el grado de comunicación existente en el núcleo familiar y/o la afectación en el mismo, principalmente entre padres e hijos al representar esté el primer lazo con la sociedad y así contar con información real, misma que servirá para establecer y sustentar las bases de un programa de prevención primaria.

Tabla 2. Encuestas aplicadas a 30 familiares de consumidores de sustancias tóxicas legales o ilegales

Reactivos			
CEFCSTLOI	37% comentarios ajenos	36% cambios de actitud	27% ESESP
POFSENCST	50% si	50% no	
STLOICFMSD	60% marihuana	20% anfetaminas	20% cocaína
TC	60% 3 años	30% 4 años	10% 2 años
OFDCCSTRFS	80% si	20% no	

Nota y abreviaturas:

CEFCSTLOI: Como se enteró que su familiar consumía sustancias tóxicas legales o ilegales.

POFSENCST: Personas que orientaron a sus familiares sobre los efectos nocivos del consumo de sustancias tóxicas.

STLOICFMSD: Sustancia tóxica legal o ilegal que consumía el familiar al momento de ser detectado.

TC: Tiempo transcurrido entre el inicio de consumo y el momento que los familiares lo detectaron.

OFDCCSTRFS: Opinión de los familiares sobre el daño que causa el consumo de sustancias tóxicas a las relaciones familiares y/o sociales.

ESESP: Encontró sustancias tóxicas entre sus pertenencias.

Fuente: Elaboración propia.

El presente proyecto de prevención, es el resultado de la investigación de campo y documental “El inicio de consumo de sustancias tóxicas legales e ilegales y el entorno familiar”

Las edades de inicio entre los consumidores de sustancias tóxicas, destacan entre los 13 y 17 años, bien el problema del consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales surge aquí, empero previamente existieron una serie de factores que influyeron para iniciarse en las adicciones. La falta de comunicación, la falta de habilidades desarrolladas en la educación emocional y los cambios propios de la adolescencia, merman en los padres de familia la posibilidad de detectar a tiempo el momento que los hijos se inician en el consumo de una sustancia tóxica, sin embargo si en el hogar hay comunicación y confianza a su vez se recibirá mejor educación, “cuando se prepara a los hijos desde pequeños a enfrentar cada una de las situaciones de la vida diaria, siempre se estará previniendo otro tipo de problemas” (Centro de Integración Juvenil Asociación Civil, 2009, P. 109).

Los niños y adolescentes no sólo se desenvuelven en el hogar, participan activamente en otros grupos sociales, integrándose a ellos con características singulares, uniendo criterios y valores diferentes a los de otros miembros del grupo social, que en algunos casos serán opuestos, aprendiendo a coexistir en un clima de tolerancia.

Vivimos en una ciudad que se caracteriza por su diversidad de culturas, que necesita urgentemente la cooperación de cada miembro de la sociedad. La familia tiene la

responsabilidad fundamental de educar con valores de una manera coherente y congruente en la resolución de conflictos y la toma de decisiones asertivas.

Objetivos del proyecto

1. Promover la importancia de los valores familiares (los valores que se trabajan en el proyecto se encuentran en la descripción de cada módulo).
2. Fortalecer mediante la comunicación y la convivencia los vínculos padres e hijos.

A quien está dirigido: a niños y niñas entre 9 y 12 años de edad, padres de familia y/o cuidadores de niños.

Propuesta: proyecto a base de una serie de talleres los cuales serán impartidos en cinco módulos, divididos cada uno en dos bloques, en el primero participarán los padres e hijos por separados y en el segundo bloque se trabajará con ambos grupos, con la finalidad de impartir la parte teórica de cada módulo, teniendo en cuenta que las técnicas de aprendizaje no son las mismas para los niños que para los adultos, en el segundo bloque se integraran ambos grupos, exponiendo la asimilación de valores aprendidos en el bloque impartido, así mismo se incluirá una entrevista inicial dirigida a los padres que participaran en el taller, obteniendo datos de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes de conductas delictivas en el seno familiar, antecedentes de consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales dentro del grupo familiar, área geográfica, hábitos alimenticios, hábitos de higiene, dinámica familiar, conductas presentadas en el menor, estado de salud física y emocional de los padres de familia y del menor, con el objetivo de formular una historia clínica y auxiliar al emitir un pronóstico, en la detección de niños y niñas en estado de peligro de incurrir en posibles conductas parasociales y/o antisociales, con aspiraciones profilácticas.

Elementos y desarrollo de los talleres:

1. Historia clínica
2. Pronostico
3. Talleres
 - Sentido de pertenencia
 - Fortaleciendo el vínculo familiar
 - Trasmitiendo señales
 - ¿Dirección? Resiliencia
 - Revisando lo aprendido

1. Historia clínica: previo al inicio de la serie de talleres del proyecto el padre de familia que participará, será entrevistado por un criminólogo mismo que será responsable de impartir los talleres, estableciendo una síntesis de la dinámica familiar.
2. Pronóstico: el criminólogo responsable del taller, emitirá un pronóstico detallando la conducta exteriorizada del menor, realizando las recomendaciones requeridas, fomentando la integración y sano desarrollo en el núcleo familiar, minimizando los riesgos de incluirse en futuras conductas disociales o antisociales.
3. Los talleres están divididos en 5 módulos y estos a su vez en dos bloques cada uno, se recomienda que cada bloque mantenga un intervalo de 5 a 7 días con una duración no mayor de dos horas por sesión, en el siguiente cuadro se muestra la descripción de cada módulo.

Tabla 3. Descripción de los talleres.

NOMBRE DEL TALLER	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	VALORES
Sentido de pertenencia	Es la satisfacción de sentirse parte de un grupo, identificándose con el resto de los integrantes, desarrollando actitudes conscientes respecto a las otras personas con las que se identifica con sus costumbres y valores, teniendo una participación activa dentro del grupo.	<ul style="list-style-type: none">• Escuchar y ser escuchado.• Participación en la toma de decisiones.• Comprender las consecuencias de sus actos.• Participar en la negociación de las reglas.• Respetar las necesidades individuales.• Establecer relaciones de apoyo.• Sentido de afiliación• Participación en las actividades de casa.• Cuidar los espacios físicos.	<ul style="list-style-type: none">• Autoestima• Participación• Fidelidad• Identidad• Seguridad
Fortaleciendo el vínculo familiar	La familia es el primer vinculo social que tiene el ser humano de ello depende el aprendizaje y la interiorización de habilidades para su desarrollo en la sociedad, al mantener lazos afectivos sólidos,	<ul style="list-style-type: none">• Comunicación asertiva.• Respeto individual y colectivo.• Apoyo entre los miembros familiares aun cuando no se comparta la misma ideología.	<ul style="list-style-type: none">• Amor• Aceptación• Respeto• Individualidad• Dignidad• igualdad

	se convertirán en fuente de inspiración para niños y adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer acuerdos. • Mantener el equilibrio entre un sí y un no 	
Trasmitiendo señales	Las palabras son importantes, pero no son el cimiento en la construcción de las relaciones humanas, la comunicación no verbal, puede ser aún más impactante para un niño o adolescente que la comunicación verbal.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar estados de ánimo y emociones sin la comunicación verbal. • Reconocer los mensajes que se intenta transmitir sin palabras. • Fomentar la comunicación congruente. • Identificar los tonos, volumen, ritmo, fluidez de la voz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticidad • Armonía • Fraternidad • Comunicación • Sensibilidad • Prudencia • Paciencia
¿Dirección? Resiliencia	Por naturaleza se espera que todo niño o niña, encuentre protección en su hogar, desafortunadamente en ocasiones es donde mas se sufren hechos traumáticos que marcan sus vidas de forma positiva o negativa. Ser resiliente es reconstruir, no volver seres más resistentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimizar los riesgos de sufrir ansiedad en la niñez y/o adolescencia. • Fomentar la búsqueda de alternativas en los problemas. • Salir victorioso en la adversidad. • Fortalecer la inteligencia emocional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimismo • Humor • Creatividad • Ilusión • Alegría • Trabajo • Aceptación de sí mismo • Armonía
Revisando lo aprendido	Para asegurar la integración de nuevos conocimientos es necesaria la evaluación y la retroalimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Practicar lo aprendido en el transcurso de los diversos talleres. • Fomentar el respeto a la diversidad de costumbres entre las diferentes familias. • Compartir las experiencias adquiridas durante el programa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amistad • Aprendizaje • Compañerismo • Contribución • Crecimiento • Empatía

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

En el estudio realizado se encontró que siguen siendo más los hombres que las mujeres que se sumergen en el mundo de las adicciones, cabe destacar que es mínima la diferencia apenas el 7%, la mayoría de los adolescentes se iniciaron influenciados por amigos, realmente esto no podría considerarse un factor determinante ya que para dar lugar a esto se conjugó la falta de bases bien cimentadas en el núcleo familiar primario. Tan resulta cierto esto que parte de los resultados dejan ver que el lugar donde se consumió por primera vez una sustancia tóxica es la casa, seguido por la escuela lo cual denota una falta de supervisión tanto por parte de los cuidadores como de las autoridades educativas, ya que estos en su mayoría iniciaron siendo menores de edad, los pacientes en su mayoría fueron orientados en cuanto al consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales por instituciones gubernamentales, escolares y/o privadas y un menor porcentaje por los padres lo cual debería de prevalecer, ya que la educación debería iniciarse en casa y fortalecerse mediante instituciones escolares.

El 60% indicó haber robado para conseguir dinero para consumir la sustancia tóxica, en segundo lugar el revender sustancias tóxicas ilegales, representando esto un problema social afectando no solo al propio consumidor o a su familia, ya que los efectos también desencadenan violencia, violaciones a la ley, provocando con ello la delincuencia, la perdida de familia, amigos, pareja, trabajo, libertad, la vida, tanto del consumidor, como la de inocentes que van desde policías caídos en el cumplimiento de su deber al momento de tratar de evitar un robo o en la misma lucha contra los vendedores de drogas y aquellos inocentes que por aras del destino se ven afectados en el fuego cruzado o al tratar de evitar ser víctimas de los delincuentes movidos por el consumo de sustancias tóxicas legales o ilegales.

La tecnología avanza día a día y con ello la sociedad, una sociedad basada en etiquetas y materialismo y no es que la tecnología sea dañina, no, lo negativo son los hábitos que se adquieren al volverse esclavo de un aparato electrónico, viviendo a través de las redes sociales interfiriendo en el desarrollo natural del ser humano y sus relaciones personales y sociales, presentando una visión fragmentada de los seres humanos. Las relaciones en el seno familiar se vuelven complejas la participación y contribución de la mujer en el ámbito laboral, la desigualdad de oportunidades, las desventajas sociales, económicas, el elitismo, la vida en frontera, son factores que contribuyen de forma positiva o negativa en el desarrollo de los niños o adolescentes, Tijuana ciudad caracterizada por su diversidad de culturas y la gran influencia de la población de Estados Unidos. Ciudad envuelta de costumbres, creencias, tradiciones, formas de expresión y reglas que caracterizan a la sociedad, las diferentes

culturas se pueden observar de una familia a otra incluso de una persona a otra y aun con todas esas diferencias es posible incluir a cada familia ciertos principios básicos para minimizar los riesgos de incluirse en conductas antisociales.

Invertir en la educación de los niños y niñas es un deber del Estado en cuanto a los conocimientos de aprender a leer, escribir, matemáticas, ciencias, e incluir valores que ayuden en el sano desempeño y convivencia en las instituciones educativas, sin embargo, es responsabilidad de los padres de familia invertir en la educación de sus niños y niñas alentando un pensamiento crítico y creativo que favorezca los ideales y los valores evitando el reemplazo de una ideología por otra, cada familia tiene sus propias características, creencias comportamientos y cada una de ellas representa una influencia para la sociedad, el comportamiento de cada niño, niña o adolescente refleja la educación en casa.

Lista de referencias

Centros de Integración Juvenil (2009). *Metanfetaminas lo que los padres deben saber*. Editores Mexicanos Unidos.

Frederiksen, L. (2012). *Adicciones. Codependencia. El ser querido bajo tratamiento*. Editores Mexicanos Unidos.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (2017a). *Reporte de alcohol*.

https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_alcohol_2016_2017.pdf

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (2017b). *Reporte de drogas*.

https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf

Hikal, W. (2019). *Introducción a la criminología moderna y especializada*. Editorial Porrúa.

Rodríguez, L. (2010). *Criminología*. Editorial Porrúa.